

СОЦИАЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ КАК ФАКТОР ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7347698>

ELSEVIER

Исканджанова Ферузахон Камолиддиновна

Ташкентская медицинская академия

feruza022@mail.ru

Собиржонова Мафтунахон Бахтиержон кизи

Sabirjanovamafutuna@icloud.com

Received: 20-11-2022

Accepted: 21-11-2022

Published: 22-11-2022

Abstract: : Данная статья посвящена изучению психосоматических заболеваний у людей, а также влияние психики человека на развитие и возникновение различных заболеваний в разных органах человека**Keywords:** болезнь, психосоматические заболевания, психосоматические заболевания социально-психологические факторы.**About:** FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 20-11-2022

Accepted: 21-11-2022

Published: 22-11-2022

Abstract: : Ushbu maqola odamlardagi psixosomatik kasalliklarni, shuningdek, inson psixikasining insonning turli organlarida turli xil kasalliklarning rivojlanishi va paydo bo'lishiga ta'sirini o'rganishga bag'ishlangan.**Keywords:** kasallik, psixosomatik kasalliklar, psixosomatik kasalliklar ijtimoiy-psixologik omillar.**About:** FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

Received: 20-11-2022

Accepted: 21-11-2022

Published: 22-11-2022

Abstract: : This article is devoted to the study of psychosomatic diseases in humans, as well as the influence of the human psyche on the development and occurrence of various diseases in different human organs.**Keywords:** disease, psychosomatic diseases, psychosomatic diseases socio-psychological factors.**About:** FARS Publishers has been established with the aim of spreading quality scientific information to the research community throughout the universe. Open Access process eliminates the barriers associated with the older publication models, thus matching up with the rapidity of the twenty-first century.

«Всё заболевание от психики человека» - это миф?

Представление о психическом и духовном воздействии на организм человека уже было широко распространено в греческой философии и медицине. В переводе с греческого с греческого *psycho* - "душа" и *soma*, *somatos* - "тело". Душа и тело неразрывно связаны - об этом говорили Гиппократ, Платон, Аристотель. Термину «психосоматика» скоро исполнится двести лет, он был придуман в 1818 году немецким врачом Хайнротом.

Психотерапевты утверждают, что любая болезнь сначала возникает в подсознании и только потом проявляется на уровне тела. То есть большинство наших недугов связано с нерешенными внутренними проблемами. Наиболее важными психологическими причинами жалоб являются гнев, зависть, страх и чувство вины.

Согласно психоаналитической теории Зигмунда Фрейда, симптомы и заболевания различных органов являются символическим языком, с помощью которого тело хочет сообщить о подавленных психических конфликтах.

Почти половина всех болезней человека имеет психосоматический характер. Среди них болезни:

- сердца и сосудов (артериальная гипертензия, гипертония, ревматизм, вегетативная дистония, ишемическая болезнь сердца, нарушения сердечного ритма, инфаркты)
- желудочно-кишечного тракта (язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки, язвенный колит, дискинезия желчных путей)
- нервной системы (хронические головные боли, боли напряжения, головокружения)
- кожи (нейродермит, рецидивы псориаза)
- гинекологические, в том числе связанные с репродуктивным циклом женщины (синдром «предменструального напряжения», гестоз, послеродовые депрессии)
- эндокринные
- и многие другие.

"Учение тесной взаимосвязи самочувствия с психическим состоянием (тела и души) проходит красной нитью через всю историю медицины" (Э. Берн).

Взаимодействие между душой и телом, между психическими и соматическими факторами в болезни было известно еще в античности. Демокрит полагал, что душа может служить причиной бедствий тела.

Первая попытка научно оценить некоторые психические расстройства и объяснить возможные их причины принадлежит Гиппократу (460 – 370 гг. до н.э.) Именно Гиппократу принадлежат такие термины, как «меланхолия», «мания», «френия», «эпилепсия». Они используются и сейчас, хотя содержание некоторых несколько изменилось. Гиппократ предложил получившую распространение гуморальную теорию психической патологии. Гиппократ говорил о том, что лечить нужно больного, а не болезнь. То есть необходим целостный подход к обследованию и лечению больного.

Во времена Древнего Рима были описаны новые виды психических расстройств и полностью сформировались представления о выделенных Гиппократом темпераментах (холерик, сангвиник, флегматик и меланхолик). Однако в целом психиатрия оставалась во многом наивной областью человеческих знаний, а помощь больным ограничивалась изоляцией их от общества.

Психосоматические заболевания – это физические заболевания или нарушения, причиной возникновения которых является аффективное напряжение (конфликты, недовольство, душевные страдания и др.). Психосоматические реакции могут возникать не только в ответ на психические эмоциональные воздействия, но и на прямое действие раздражителей (например, вид лимона). Представления, воображение также могут оказывать влияние на соматическое состояние человека.

Социально-психологические факторы также играют важную роль в развитии и прогрессировании многих соматических заболеваний. Психосоматические заболевания следует дифференцировать не только от соматических заболеваний, но и от других психических заболеваний.

Иногда врачи сталкиваются с ситуациями, когда точно установить причину того или иного заболевания не представляется возможным. Бывает, что физиологических предпосылок для развития болезни нет, но болезнь прогрессирует.

Если медицинское обследование не может установить какую-либо физическую или органическую причину болезни или если болезнь является результатом эмоциональных состояний, таких как гнев, страх, депрессия или чувство вины, болезнь классифицируется как психосоматическая.

Есть определенные признаки того, что причина заболевания кроется именно в области психологии:

- Частые рецидивы заболевания. Человека лечат по рекомендациям врача, но симптомы проходят ненадолго и вскоре возвращаются. То есть адекватное медикаментозное лечение не дает ожидаемого результата.

- Наличие психологической травмы или хронического стресса. Если больной знает, что у него было тяжелое время или что-то неладно в личной жизни, лучше сразу обратиться и к терапевту, и к психотерапевту, чтобы быстрее установить истинную причину заболевания и подобрать правильное лечение.

- Обычные методы лечения не помогают – еще одна характеристика психосоматических заболеваний.

Психосоматические заболевания возникают в результате психических расстройств, воздействующих на организм человека, диагностикой и лечением этих заболеваний должны заниматься несколько специалистов: психотерапевт и специалист – терапевт, невролог, кардиолог, эндокринолог. Нужно лечить душу и тело одновременно.

Роль психотерапевта заключается в том, чтобы определить тип эмоционального состояния, вызвавшего заболевание и помочь пациенту справиться с ним. Спровоцировать развитие психосоматических заболеваний может не столько присутствие, сколько невысказанные и подавленные

негативные эмоции Подавленные и заглушенные эмоции постепенно перегорают, разрушая тело человека и провоцируя возникновение болезни.

Психосоматическими заболеваниями болеют люди, которые привыкли сдерживать свои эмоции и переживания. Но бывают ситуации, когда даже самые уравновешенные и спокойные люди не справляются с эмоциями, поэтому нельзя сказать, что кто-либо полностью застрахован от психосоматических заболеваний.

Болезнь – это тревожный сигнал тела для восстановления душевного равновесия. Поэтому причины недомогания следует искать не только в физическом теле, но и на уровне «энергии», эмоционального возбуждения и отрицательных эмоций, даже если болезнь проявляется в виде болей, спазмов и высокой температуры. Мы должны начать с тех негативных эмоций, которые мы получаем на работе, в семье, в школе, в общении с другими людьми.

Если человек длительное время переносит отрицательные эмоции, испытывает постоянную неудовлетворенность собой и своей жизнью, то рано или поздно организм подает сигнал тревоги: он находит «слабое звено» и там происходит поражение.

Психосоматические заболевания вызываются психическими расстройствами, при которых психической причиной является реакция организма на пережитое. Для человека, получающего диагноз от врача, даже на первый взгляд невинного или только подозревающего наличие той или иной болезни, естественно испытывать чувства страха и беспокойства, беспокойства и растерянности, депрессии и внутреннего напряжения. Чувствуя боль или слабость, он быстро становится астеничным, постепенно нарастают переживания апатического или депрессивного спектра, появляется раздражительность, ухудшаются память, внимание и др.

Необходимо также учитывать, что сами физические недомогания не являются просто физическими явлениями, они сообщаются через нервную систему (со способностью в ней усиливаться, усложняться, обобщаться) и поэтому выступают в этой системе травмирующими агентами, эпицентрами создания напряженности и перестройка отношений системы.

Поэтому, рассматривая роль психики для организма в целом, нельзя не признать того, что ее собственные дисфункции различного происхождения и качества должны отражаться на соматических системах. Сама психика через вегетативную нервную систему непосредственно регулирует деятельность сердечно-сосудистой системы и выступает своеобразным фактором целостной системы нейроэндокринной и гуморальной регуляции ее работы.

Согласно данным ВОЗ, в современном обществе частота психосоматических расстройств в общей структуре заболеваемости составляет от 15 до 50% во всех группах населения, что невероятно много.

Двумя основными группами психосоматических расстройств являются «большие» психосоматические заболевания, в том числе ишемическая болезнь сердца, гипертоническая болезнь, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки, бронхиальная астма и некоторые другие, и «малые» психосоматические расстройства, так называемые «органные неврозы» - невротические нарушения внутренних органов.

Важным моментом врачебной деятельности является создание оптимальных взаимоотношений между врачом и больным, что в свою очередь возможно только при условии, что врач сможет правильно оценить черты личности и характера больного, во многом определяющие развитие внутренней клинической картины. Конечно, для понимания структуры личности больного требуются определенные знания не только в области психиатрии, но и медицинской психологии.

Таким образом, можно заключить, что в настоящее время важно обращать внимание на психосоматическое здоровье, ведь психосоматическая болезнь – это «будильник», сигнал к тому, что проблема или конфликт требует разрешения. Многие люди, столкнувшиеся с психосоматическими проявлениями болезни, признавали, что смогли обратить внимание на свои истинные потребности. Психосоматическое заболевание давало им возможность переступить определенные ограничительные социальные нормы, в которых они созрели и работали, и начать развиваться и расти как личность.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Курапатов А.В., Аверьянов Г.Г. ПСИХОСОМАТИКА. Психотерапевтический подход. -М.: ЗАО «ОЛМА Медиа групп», 2007,-480с., ил.
2. Конечный Р., Боухал М. Психология в медицине. – Прага, 1983.
3. Лебединский М. С., Мясищев В. Н. Введение в медицинскую психологию. – Л., 1966.
4. Лисицын Ю. П. Кризисные явления в здравоохранении и теориях медицины капиталистических стран. – М., 1964.
5. Психосоматические и соматопсихические расстройства детей. –Л., 1990.
6. Психосоматическое развитие и норма реакции. /Под ред. Ушакова. – М., 1975.

7. Тополянский В. Д., Струковская М. В. Психосоматические расстройства. – М., 1986
8. Исканджанова, Ф. К. (2022). Роль профессионально-педагогической и информационной компетентности врача-педагога в образовательном процессе. *Gospodarka i innowacje.*, 21, 253-257.
9. Исканджанова, Ф. К. (2022). Медицинская педагогика в профессиональной деятельности врача. *INTEGRATION OF SCIENCE, EDUCATION AND PRACTICE. SCIENTIFIC-METHODICAL JOURNAL*, 3(2), 163-167.
10. Iskandjanova, F. K. (2022). The mechanism of methodological improvement of professional and pedagogical competence of future medical teachers. *Central Asian Journal of Medicine*, 2022(1), 5-10.